

PROCESSO DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA NOVA CÉDULA NA CASA DO REAL

Aline Alves da Silva, aline.silva202@fatec.sp.gov.br

Amanda Maria da Silva, amanda.silva140@fatec.sp.gov.br

Ana Carolina Ramos Rosalino, ana.rosalino@fatec.sp.gov.br

Glauco Roberto Pereira Silva, glauco.silva3@fatec.sp.gov.br

RESUMO. Essa pesquisa delimita o tema sobre o processo de produção e distribuição da nova cédula na casa do Real Brasileiro. O foco é reter nesta pesquisa as informações que possam apresentar a conformidade, diante sua introdução no mercado. Este artigo tem o objetivo de realizar uma pesquisa dos processos de produção e distribuição das notas da casa do real e a nova cédula em circulação no mercado brasileiro no segundo semestre do ano de 2020. A metodologia de pesquisa abrange a revisão bibliográfica e apresentará um caráter de pesquisa explicativa com questionamento quantitativo, a fim de analisar os problemas e benefícios da implantação da nova nota. Tornou-se possível identificar os principais procedimentos de produção e distribuição das cédulas do Real brasileiro, levantar os custos de produção atribuídos à nova cédula e conhecer os resultados que ocorrerá no mundo econômico com a implantação da nota de duzentos reais no mercado consumidor brasileiro. Conclui-se que a presente pesquisa exibiu a necessidade de mais estudos sobre a nota de duzentos reais em busca de respostas concretas sobre muitos questionamentos em sua inserção. Tais características apresentadas autoriza definir aspectos-chaves do perfil da pesquisa sobre a produção e distribuição da nova nota do Real Brasileiro e oferece informações ricas para a tomada de decisão na gestão de serviços prestados.

Palavras-chave. Custos, Produção, Distribuição

ABSTRACT. This research delimits the theme about the production process and distribution of the new bill in the Brazilian Royal House. The focus is to retain in this research the information that may present the conformity, before its introduction in the market. This article aims to conduct a survey of the production and distribution processes of the notes of the house of the royal and the new bill in circulation in the Brazilian market in the second half of 2020. The research methodology covers the bibliographic review and the explanatory research, in order to analyze the problems and benefits of the implementation of the new bill. It became possible to identify the main production and distribution procedures of the Brazilian Real bills, to raise the production costs attributed to the new bill and to know the results that will occur in the economic world with the implementation of the two hundred reais note (paper money) in the Brazilian consumer market. It is concluded that the present research showed the need for more studies on the two hundred reais bill in search of concrete answers to many questions in its insertion. These characteristics allow to define key aspects of the profile of the research on the production and distribution of the new Real Brazilian note and offers rich information for decision making in the management of services provided.

Keywords. Costs, Production, Distribution

1. INTRODUÇÃO

Desde o princípio da humanidade, existe o ato de comércio baseado na troca e escambo. Deste modo, quem desfrutasse de um número significativo de peixe para si, com o excesso podia-se trocar com outra pessoa que, por exemplo, dispusessem de milho que tinha plantado e colhido. Cada item era classificado conforme a quantidade de tempo ou força de trabalho gasta na produção. Contudo, com a chegada das moedas, o preço das mercadorias passou a se estabelecer diante ao índice de variação do mercado, associadamente com a aparição dos bancos e emissão de papel moeda. A partir deste momento, o dinheiro tem-se atravessado a sociedade e se variado em uma referência viável de trocas.

No Brasil, as primeiras moedas, antecessoras das cédulas recentes, foram apontados pelo Banco do Brasil, em 1810. Os valores eram preenchidos à mão, bem como, efetuamos com os cheques. Ao passar o tempo, o governo deu-se a guiar a emissão de cédulas, vistoriando as falsificações e assegurando o poder de pagamento. Os lançamentos de cédulas têm como objetivo diminuir as transações feitos com o dinheiro em espécie, a fim de economizar impressão de papel moeda.

O papel moeda é a performance do sistema monetário contemporâneo, impresso em formato de cédulas, surgiu para aumentar a funcionalidade nas comercializações. No Brasil, o papel-moeda é impresso pela Casa da Moeda do Brasil e ratificado pelo Banco Central do Brasil. Em nosso país, está em circulação atualmente as cédulas de R\$ 2,00 (Dois Reais), R\$ 5,00 (Cinco Reais), R\$ 10,00 (Dez Reais), R\$ 20,00 (Vinte Reais), R\$ 50,00 (Cinquenta Reais), R\$ 100,00 (Cem Reais) e a nova Cédula que começou a circular no início do mês de setembro de 2020 (Dois mil e vinte), a nota de R\$ 200,00 (Duzentos Reais). O novo papel de valor do Real tem como objetivo diminuir as operações com o dinheiro em espécie, a fim de moderar na impressão de cédulas. Segundo o Banco Central, a nota foi apresentada em razão do aumento da demanda sobre as notas em circulação no mercado. Dispondo como causa, a pandemia e, conseqüentemente, o aumento da crise econômica.

Essa pesquisa delimita o tema sobre os processos realizados na produção e distribuição da nova cédula da casa do Real. O foco é identificar nesta pesquisa as informações que possam apresentar a conformidade, visto que sua introdução no mercado incentiva ao seguinte interrogatório: *Houve uma redução de custos na produção da nova cédula, de duzentos reais, comparando com outras existentes no mercado brasileiro?*

A justificativa deste estudo se dá por ser referência para o planejamento financeiro ao levantar dados significativos e comprovados sobre os processos que a produção da nova cédula provoca perante a um período pandêmico que o mundo está enfrentando ante, as várias crises econômicas.

2. APRESENTAÇÃO DA EMPRESA

Desde a primeira moeda plausível brasileira foi evidenciada, na antiga casa da moeda na Bahia, em 1694, o Brasil modificou sua moeda diversas vezes, considerado um grande fenômeno ao comparar com outros Países com economia sólida. Atualmente, o País dispõe as seguintes notas, apresentada na figura 1 abaixo:

Figura 1 - Cédulas do Real

Fonte: Veja Abril (2020)

O Banco Central do Brasil (BC), autarquia federal autônoma, criado em 31 de dezembro de 1964, tem a liberdade perante os órgãos públicos, para operar com a supervisão do governo federal e ligado ao Ministério da Economia. Tem o objetivo de garantir o equilíbrio sobre o poder de compra de moedas nacional e tem a competência de normalizar o sistema monetário. Detém, a importante e exclusiva função de emitir a moeda nacional. O Brasil passou-se por diversas mudanças em questão de cédulas, atualmente possui sete em circulação.

No dia 29 de julho de 2020, o Banco Central do Brasil apresentou a formação de uma nova cédula: a nota de R\$ 200 (Duzentos Reais). Autorizada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), sendo lançada para distribuição a partir do dia dois de setembro.

O Banco Central justificou a criação da nota como imprescindível para responder ao aumento

circunstancial de dinheiro vivo e com o intuito de economizar na produção das cédulas já em circulação. A pandemia impulsionou a procura por dinheiro, aumentou-se a demanda com base na movimentação do recurso financeiro fornecido pelo governo brasileiro. De 2019 para hoje em dia, houve-se picos elevadíssimos de circulação de dinheiro vivo no Brasil, como pode-se ser observadas na figura 2. Do final do ano de 2019 com a movimentação de compras de natal e confraternização ao início do ano de 2020 sucedeu-se ao acréscimo de movimentação do dinheiro porém, a pandemia fragmentou este cenário financeiro.

Figura 2 - Circulação de Dinheiro Brasileiro

Fonte: Blog Nubank (2020)

As suposições do Banco Central para este desempenho levam em consideração as reservas de dinheiro e o pagamento dos auxílios financeiros ampliados pelo governo federal. Decorreu-se de uma alta demanda de dinheiro porem, obtém-se menos gastos instituindo a baixa velocidade de circulação da economia.

Além disso, o banco alegou-se que com a nova nota em circulação, o governo obtém redução sobre os custos de produção e distribuição de cédulas. O Banco Central requisitou que a Casa da Moeda efetua 450 milhões (Quatro cento e cinquenta milhões) de novas notas até dezembro de 2020.

As cédulas são distribuídas pelo modal aéreo pelo Brasil, com suporte de centros do Banco Central instaladas nas capitais brasileiras. Primeiramente, enviadas para as capitais que evidenciam a representação de autoridade monetária: São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Salvador, Recife, Fortaleza e Belém. Representantes do BC indicam que as notas serão

liberadas de acordo com a demanda da população por papel moeda, iniciando com um lote de 20 milhões de cédulas.

Pesquisadores da autoridade monetária, associam-se a criação da nova cédula pela situação elevada, tendo em números R\$ 105,9 bilhões a necessidade de obter dinheiro em circulação no Brasil nos dias de hoje, evitando uma possível falta de papel-moeda.

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

3.1. LOGÍSTICA

A logística tem como significado o processo da cadeia de suprimentos que planeja, implementa e controla todo o fluxo de recebimento, movimentação, produção estocagem e armazenamento e o de transporte de bens, mercadorias, serviços informações, visando a considerar e atender às condições dos consumidores. Desenvolve-se nos termos de transportes, suprimento e distribuição, administração de materiais e operações.

Na antiguidade, líderes para vencer guerras, usavam estratégias da logística, desfrutando de iniciativas ao criar estoques onde suprissem suas necessidades em tempos de maiores complexidades. Para Christopher (2007, p. 3), logística é:

[...] o processo de gerenciamento estratégico da compra, do transporte e da armazenagem de matérias-primas, partes e produtos acabados (além dos fluxos de informação relacionados) por parte da organização e de seus canais de marketing, de tal modo que a lucratividade atual e futura sejam maximizadas mediante a entrega de encomendas com o menor custo associado.

Parte do gerenciamento da cadeia de suprimentos que idealiza, efetiva e controla, de forma eficiente, o fluxo e armazenamento de bens e serviços, desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com o objetivo de responder às necessidades e exigências dos clientes.

No cotidiano, a logística e a produção devem estar interligadas e sincronizadas. Pois, ambas fazem parte do processo que visa disponibilizar produtos e serviços no mercado. Visa, desenvolver e controlar as mercadorias, mão de obra e as informações no processo produtivo.

3.1.1. PRODUÇÃO

O conceito de produção caminha junto com a evolução humana. Das primeiras sociedades que se juntavam para o plantio e colheita das lavouras e da agropecuária. As civilizações antigas, que se uniam

para grandes construções. Conforme Graeml e Peinado, o a evolução para outros fins da produção deu-se em meados da revolução industrial, e tudo o que conhecemos hoje deu-se a partir daí.

De acordo com Chiavenato, produzir é um variado processo de formação e entrega de bens, é fazer algo de valor para a organização, é agregar a vida do consumidor e fazer a diferença no mercado. Sendo imprescindível que sua utilidade atenda aos sonhos e vontades daqueles que serão servidos.

Graeml e Peinado acrescentam que produção e/ou operações são as funções dentro da organização diretamente ligadas ao processo produtivo, utilizados pelas empresas para produzir bens. Sendo que além da fabricação de bens tangíveis, produção também tem como finalidade oferecer bens intangíveis para os consumidores, ampliando o propósito das atividades de operação, ou seja, saindo do universo da indústria e contemplando a qualquer organização.

Graeml e Peinado sustentam ainda que a produção não é a principal razão da empresa, mas sim a central, as outras funções organizacionais são ligadas a ela, fazendo parte de um ciclo. Os trabalhadores da produção são os mais específicos diante das demais posições, sendo esse (a produção) o que mais difere as operações de organizações distintas. Entender as especificidades de cada operação conforme o que é oferecido pela empresa, é entendido como gestão da produção

Na questão sobre gestão de produção, Chiavenato afirma que a gestão é o saber diferenciar ferramentas de pessoas. Valorizar o talento pessoal e entender como somar a isso os recursos físicos, tornando possível alcançar índices eficientes e eficazes.

3.1.2. O SISTEMA DE PRODUÇÃO EM MASSA

O surgimento da Revolução industrial foi o grande impulsionador de uma essencial mudança para as práticas de produção e de administração dos negócios do período medieval, antes disso a produção era voltada para a provisão de pequenos povos, que fora vencido posteriormente por sociedades anônimas maiores que começaram a adquirir esses mesmos produtos para vender em escala maior em suas cidades e nas vizinhas ou lugares ainda mais distantes, desse jeito conforme Fonseca, Gutierrez e Silva (2008), surgiu o capitalista figura que dominou a comercialização e futuramente a produção de bens.

Ainda nesse tema, essa mudança foi a razão para a transação do modo feudal para o capitalismo bem mais agitado e criativo, trazendo junto uma visão mercantilista alterando o pensamento da sociedade da

época de que a riqueza vinha somente do serviço oriundo da terra, trazendo então um surgimento em massa de comerciantes, banqueiros, e outros ofícios ligados direta ou indiretamente. O grande acúmulo de capital por alguns países da Europa ocidental, aberturas comerciais, estimulações por descobertas científicas e o progresso tecnológico estimulou o caminho para a Revolução Industrial em meados do século XVIII, que posteriormente trouxe a máquina a vapor e o surgimento das fábricas. (FONSECA, GUTIERREZ, SILVA, 2008).

Foi então que no início do século XX, com os mercados já estimulados pelas estratégias “Tayloristas”, o americano Henry Ford aperfeiçoando os métodos já existentes aumentou os controles técnicos descentralizando os processos de trabalho, separando os trabalhadores da produção, dos da área técnica e da gerencial, pacificando as forças de trabalho com aumento de salários, com a segurança de mantê-los e oportunidades de crescimento. Além de combinar o apoio com sindicatos das categorias e um grande crescimento do estado, Ford usou de uma produção mecanizada, da burocratização de empresas e dos controles, e de um extensivo planejamento para mudar drasticamente o que era conhecido por sistema de produção até então (Bonanno, 1999).

O “Alto Fordismo” coordenou a produção, o consumo de massa, a acumulação constante e aumentou a legitimidade, gerando crescimento econômico e uma abundância sem precedentes (Bonanno, 1999).

3.1.3. PRODUÇÃO DE MOEDAS

Há muito tempo nas civilizações antigas não existia dinheiro. Antes do surgimento da moeda (dinheiro), nos primórdios na pré-história, o comércio era feito através do escambo, ou seja, era a troca de um bem ou serviço por outro bem ou serviço. Esse tipo de comércio através do escambo era bastante dominante no passado entre as civilizações, hoje em alguns lugares de difícil acesso ao meio circulante, ainda utiliza esse tipo de comércio. Ao longo do tempo os bens mais utilizados como moeda eram o gado, o sal, peles de animais etc., chamada como moeda-mercadoria, mas tinha suas desvantagens pois era difícil para transportar e muitas vezes os alimentos se estragavam. As primeiras moedas feitas de ouro e prata surgiram por volta do século VII a.C. na antiga Lídia onde hoje é a atual Turquia. Na idade Média, teve-se a ideia de guardar as moedas com ovires e recebia um recibo com a quantia guardada

para depois retirar se necessário, um processo parecido com o que a população faz atualmente nos bancos. Com o decorrer do tempo as moedas foram evoluindo e começaram a fabricar as moedas papel. O dinheiro no Brasil durante a história passou-se por diversas mudanças. A começar com a primeira moeda lítica brasileira foi ressaltada na antiga Casa da Moeda da Bahia, no ano de 1694. Evoluiu-se e com o tempo foi perdendo vários zeros por conta da inflação, que teve sua devida estabilidade em 1994 com a implementação do Real. As cédulas brasileiras passaram-se por diversas modificações, como pode ser observado na tabela 1.

Tabela 1 - Dinheiro Brasileiro

PERÍODO	ILUSTRAÇÃO	DESCRIÇÃO
REAL IMPÉRIO (1833-1888)		Cédulas primordiais dos tempos do Império, sustentada ao sistema monetário. Renomado como “réis”.
REAL REPÚBLICA (1889-1942)		Difusão de novas cédulas.
CRUZEIRO (1942-1967)		Substituiu os réis. Instaurou a moeda com centavos, favorecendo as transações.

PERÍODO	ILUSTRAÇÃO	DESCRIÇÃO
CRUZEIRO (1970-1986)		O valor não teve alteração. Com a desvalorização da moeda, criou-se cédulas com altos valores.
CRUZADO (1986-1989)		Perdeu-se os três zeros e mil cruzeiros começou a valer um cruzado. Usou-se as antigas cédulas de cruzeiro carimbaram com os novos valores em cruzados.
CRUZADO NOVO (1989-1990)		Substituiu o cruzado, na época que aconteceu a segunda reforma monetária do governo brasileiro. Perdeu-se três zeros e recebeu o carimbo com novos valores.
CRUZEIRO REAL (1993)		Tirou-se três zeros da moeda anterior e aproveitou algumas notas, sendo timbradas com o novo valor.
REAL (1994 até hoje)		Criada para reprimir a hiperinflação, primeiramente, especificados em URV (Unidade Real de Valor). As cédulas deram-se a mostrar animais da fauna brasileira.

Fonte: Veja Abril (2017)

3.2. TRANSPORTE DE CARGAS ESPECIAIS

A função de transportar está interligado ao crescimento da humanidade. A datar do período em que as civilizações conseguiram produzir mais do que precisavam para seu sustento dando origem ao processo de distribuição de bens e mercadorias. O crescimento desse processo impulsionou uma maior mobilidade logística, a melhoria no modelo de vida das pessoas e nos vínculos comerciais e culturais. O princípio da industrialização e da motorização do transporte, o surgimento do navio, o progresso das ferrovias, a inserção da máquina a vapor, atribui-se a um período apontada por imensos investimentos na área dos transportes com a implantação de rodovias, número significativo no surgimento de caminhões, ônibus e automóveis, desafiando o crescimento econômico notada pela necessidade de transportar com eficiência. Cada triunfo possibilitou o transporte de cargas e passageiros, reduzi o tempo e as distâncias, dando uma nova dimensão à atividade logística (UELZE, 1974).

Em conjunto com o avanço da tecnologia, na parte de transportar visou propiciar um melhor planejamento e controle das atividades, concedendo que o produto seja entregue na hora certa ao um custo mínimo (FLEURY, 2000). A capacidade de assimilação das modalidades de transportes prósperas no Brasil: aéreo, ferroviário, marítimo, dutoviário e rodoviário, beneficiaram o processo de distribuição de bens e mercadorias, o principal fator de crescimento econômico mundial.

Com o aumento de distribuição, pode-se encontrar produtos variados e uma marca em comum é o uso do transporte rodoviário nas entregas. Nesse segmento de concessão existem as cargas especiais, que exigem cuidados extras e uma melhor atenção no requisito de assegurar que a mercadoria não sofra danos. Dessa maneira, há a necessidade de escolher uma transportadora adequada ao tipo de entrega. São considerados produtos de transporte de cargas especiais, eletroeletrônicos, bebidas, produtos perecíveis, produtos farmacêuticos, produtos de vidros e de mercadorias de valor.

O processo de transporte de valores envolve uma série de etapas, gestão de risco, seguro, escolta e auditoria. O setor de segurança privada que surgiu na década de 60, devido ao aumento de assaltos a instituições financeiras, tem o objetivo de proteger patrimônios, pessoas e realizar transporte de valores. O transporte de valores é um dos processos de maior risco dentro da segurança privada. Utiliza-se empresas especializadas na formação de vigilantes para acarreta-se da proteção ao transportar esse tipo de carga. A Escolta armada, por exemplo, é um serviço executado a fim de auxiliar na operação de

transporta dinheiro ou objetos de valores. Em razão do aumento de assaltos aos carros fortes, invasões às bases operacionais, as empresas implementaram dispositivos inteligentes de segurança para garantir as operações e preservar a segurança das mercadorias e funcionários que estão realizando a operação.

Fazer esse tipo de transporte exige uma logística diferenciada, ao assegurar que a carga chegue ao destino intacta e apta ao consumo. O transporte de cargas especiais é destinado à uma melhor movimentação de mercadorias e do uso de veículos adequados, sempre pensando na segurança e qualidade de entrega.

4. DISCUSSÃO E RESULTADOS

A nova nota surge do mesmo modo que suas antecessoras, de R\$2,00 e R\$20,00, com o intuito de reduzir a demanda pelas notas de R\$100,00, no período que o papel moeda está em grande circulação na economia do País. A sua criação, anunciada no dia 29 de agosto de 2020, pelo Banco Central desempenha um papel importante na história de mudanças raras de cédulas do real desde o princípio de circulação da moeda, é um novo valor desde 2002, quando o banco anunciava a chegada da nota de R\$20,00 no mercado. Em geral, as cédulas criadas e apresentadas têm o objetivo de diminuir as transações realizadas com as notas de valores, fruindo a economia sobre a impressão de papel moeda. Para a projeção das notas de R\$2,00 e R\$20,00, o Banco Central efetuaram estudo e pesquisas que apontava a redução de um pouco mais de 30% no uso de cédulas com o surgimento dos novos valores, justificando que as pessoas desfrutariam de menos notas na mão para obter um determinado valor. Com a nova nota, o contexto é o mesmo.

Conforme a área econômica do País, a crise sobre o novo coronavírus (Covid-19), levou a população a procurarem mais dinheiro e manterem as cédulas em reservas. O propósito da distribuição da nova cédula, é facilitar o pagamento do auxílio emergencial onde, parte dos beneficiários preferem sacar o dinheiro em espécie. De acordo com a caixa econômica federal, mais 20 milhões de saques foram realizados.

4.1. PRODUÇÃO DE CÉDULAS

As pesquisas apontam que a nova nota, será a de maior valor tanto no sistema bancário e na produção. Dados revelam que o custo de produção da nova cédula será de R\$0,325 centavos por nota. Um preço maior comparando com as outras cédulas e moedas em circulação, notadas na tabela 1.

Tabela 2 - Custos das Cédulas

Valor da Nota	Custo de Impressão
R\$ 2	R\$ 0,22
R\$ 5	R\$ 0,22
R\$ 10	R\$ 0,27
R\$ 20	R\$ 0,28
R\$ 50	R\$ 0,29
R\$ 100	R\$ 0,29

Fonte: CNN Brasil (2019)

A diretora do Banco do Brasil, menciona que para a aquisição das novas notas, o custo não inclui o transporte, sendo só consideradas o equilíbrio orçamentário de custos operacionais e financeiros associados ao processo de contratação e benefícios estimados. Também, compartilhou os dados sobre o custo da fabricação de mil cédulas e o seu impacto percentual do gasto de produção das notas utilizadas no País, antes da circulação da nova cédula, como exibidos no Gráfico 1 e Gráfico 2:

Gráfico 1 - Custo de Fabricação - Mil Cédulas

Fonte: Infomoney (2020)

Gráfico 2 - Percentual sobre a Circulação Total

Fonte: Infomoney (2020)

Representantes do Banco afirmam que a economia com a nova cédula, vem da impressão no qual, serão impressas menos unidades pois, uma nota de R\$200,00 equivale a duas de R\$100,00. As moedas, são mais caras confrontando com as notas, o fator é o material para a produção em que, feita por uma fibra especial, o metal torna-se mais caro. Temos como exemplo a moeda de R\$ 0,05 que custa três vezes

mais do que o seu valor, custeando R\$ 0,17 por unidade. São inseridas faixas luminosas, alto relevo e marcas d'água, apresentadas na tabela 2. Na nova nota, os mecanismos são iguais das demais.

Tabela 3 - Elementos de Segurança

Marca D'água	Ao colocar a cédula contra a luz, é possível observar a marca-d'água sobre a imagem da cédula e o valor da nota.
Alto Relevo	Na nova cédula: estarão em alto-relevo as flores típicas do cerrado, parte do corpo do lobo-guará, o valor escrito de R\$ 200, o nome do Banco e a denominação da República Federativa do Brasil.
Mudança de Cor	Como ocorre com a cédula de R\$ 20, o valor dos R\$ 200 também muda de cor dependendo do ângulo de observação.

Fonte: Em.com (2020)

O Banco, reconhece que a autoridade monetária deve ressaltar os elementos de segurança e eliminar as desconfianças que a população adquiriu na apresentação da nova nota, apresentando discussões sobre a facilidade de possíveis falsificações e corrupções, devido ao valor alto.

As notas são feitas com um papel específico, utilizada somente para a produção das cédulas. Na fabricação, compõe-se três camadas, feitas por uma pasta de madeira e uma lâmina depositada centralmente feita em 100% de algodão. As cédulas possuem um componente denominado Linter, localizado no meio da nota que permite a implantação de processos de segurança, impedindo a contrafação. Ao chegar na Casa da Moeda passa-se por múltiplos métodos sobre normas atribuídas pela associação brasileira de normas e técnicas (ABNT), efetuando-se escalas que conferem cada detalhe de tamanho, dimensões e peso de cada folha e realizam testes afim de verificar as desigualdades, purezas, opacidades e a dificuldade ao rasgar, arrancar ou copiar uma nota.

No mundo, são quatro empresa que proporcionam a matéria prima para a fabricação das notas. Uma delas, é brasileira localizada no interior de São Paulo, a Papel Salto. As folhas numeradas e contabilizadas, são compradas por encomendas diante as especificações secretas.

A segurança das notas, dispõem-se de procedimentos como o de alto relevo e a marca d'água, protegida por lâminas. Através dos fios sintéticos, obtém-se as colorações verde, vermelho e azul, e pode ser visto quando colocado contra a luz. As cédulas contêm dezessete cores no total, distribuídas de forma fracionada em cada parte do papel. A fórmula das tintas não é revelada por segurança, antes de serem utilizadas, as cores passam-se por dezoito testes em laboratórios, para verificar resistência.

As notas transcorrem-se em três fases: primeiro imprime-se o fundo em offset a seco, onde são selecionadas as áreas que não são aplicadas tintas. A offset a seco detém matrizes em relevo e partes ressaltadas que tocam o papel. Além do mais, nessa máquina, a impressão é feita dos dois lados simultaneamente dando origem ao seu nome, Simultan. Logo após, as notas são levadas para a impressora Intagiocolor, que dá relevância à impressão. A terceira etapa, traçam o número de série e as ratificações do ministério da Fazenda e do Presidente do Banco Central. Finalizadas, cada nota é revisada em uma seção de crítica, realizada só por mulheres. Depois desse procedimento, são desagregadas e condicionadas.

A produção é uma responsabilidade da Casa da Moeda, que firmou um contrato com o Banco Central de R\$146 milhões pelos 450 milhões de notas a serem fabricadas e distribuídas. Juntamente, com o processo numérico que se encarrega da produção, normatização, fiscalização, captação, armazenamento e distribuição do dinheiro. Tem como função, orientar o processo de fabricação de dinheiro até o ponto de distribuição para a população.

O procedimento de produção e distribuição das cédulas inicia-se pela aquisição e recolhimento do dinheiro na Casa da Moeda, em seguida do armazenamento nos lugares representantes do Banco Central seguidamente, a distribuição ao Banco do Brasil. O Banco realiza o atendimento a todos os bancos comerciais brasileiros, para que possam liberar saques e depósitos, antes selecionando um número correspondente de notas para a circulação em cada departamento bancário.

A arrecadação é praticada pela supervisão do Banco Central, através de fiscalizações e monitoramento na base de dados do sistema de gerenciamento do meio circulante. Em dependências protegidas efetuando-se reuniões com bancos, diretores lojistas e de associações comerciais, e desempenha palestra sobre conservação de células e a respeito do recolhimento do dinheiro legítimo

4.2. DISTRIBUIÇÃO DAS CÉDULAS

O Banco Central do Brasil é um grupo de autonomia federal integrante do Sistema Financeiro Nacional, ligada ao Ministério da Fazenda do Brasil. Organização essencial sobre o Conselho Monetário Nacional (CMN), que tem a função de autorizar a emissão de dinheiro no País, realizando análises da quantidade correta de dinheiro, garantindo que a quantia sustente as necessidades da população. O Banco Central, segundo o artigo 10 da Lei 4.595 de 31 de dezembro de 1964, acomoda-se da responsabilidade pelo andamento dos serviços do meio circulante.

No meio organizacional, tais funções são realizadas pelo Departamento do Meio Circulante (MECIR), sediada no Rio de Janeiro, comprometer-se com o fornecimento de cédulas e moedas com a devida qualidade e quantidade cabível no território brasileiro. Tem como finalidade:

- Atribuir pesquisas e desenvolve as características das cédulas e moedas. Analisando o design, selecionado a quantidade de insumo a ser utilizado no processo produtivo e adquirir conhecimento sobre falsificação de notas e concebe o estudo pericial;
- Recebe, confere e seleciona. Algumas devem ser trocadas assim, são e devem serem anunciadas à organização logística de recolhimento de cédulas e moedas danificadas para a destruição.
- Fiscaliza e monitora diretamente a segurança numérica sobre a ordem do Banco Central do Brasil, além de formular os regulamentos.
- Incentiva o uso de moeda metálica, relacionando com a sociedade sobre o meio de publicidade.
- Fornece informações para as entidades responsáveis no combate de falsificação;
- Executa atividades prescindíveis com referência à guarda de valores para o Poder Judiciário e órgãos Policiais.

De acordo com o Banco Central, as cédulas são deslocadas nas capitais brasileiras utilizando o modal aéreo, e cada custódia do Banco ajuda na operação de distribuição dessas notas.

4.3. IMPACTOS E BENEFÍCIOS DA NOVA NOTA NA ECONOMIA

A nova nota trouxe várias dúvidas quanto sua introdução na economia brasileira referente a inconstância na inflação e o aumento do dólar. Houve-se questionamento e inseguranças sobre a necessidade da nova cédula. A informação sobre a implantação da nova cédula, remeteu a um passado vivenciado sobre notas altas como as cédulas de Cruzeiro e Cruzado, em um cenário de desvalorização do dinheiro. A

crise pandêmica fez que a circulação de notas emitidas disparasse. Antes, circulava em média R\$220 bilhões, no ano atual esse número cresceu para R\$286 bilhões, como podemos observar na figura 3.

Figura 3 - Dinheiro em Circulação

Fonte: Poder 360 (2020)

Diante a este desempenho, a autoridade monetária alertou-se em uma possível falta de dinheiro em circulação. Analisando, o caso de ser um comportamento contínuo, a nova cédula possibilitará o carregamento de valores altos com uma emissão menor de papel.

De acordo com o Banco Central, uma das principais razões da nova cédula é porque a pandemia propulsionou uma demanda maior por papel-moeda no Brasil. O entesouramento, na questão de manter dinheiro guardado por segurança, gerou o saque de quantidades altas. Essa conduta, gerou a incerteza que o dinheiro reservado não retornaria ao banco. Ademais, o pagamento de R\$600,00 aos beneficiários realizado pelo auxílio emergencial, modificou a forma do brasileiro de lidar com o dinheiro, usando-se mais cédulas e efetuando poucas transações virtuais. Com a nova cédula, ao invés de sacar seis notas de R\$100,00, o saque ocorrerá com três notas de R\$200,00.

Outro argumento preocupante é a dificuldade para o troco em estabelecimentos comerciais. Nos dias atuais, a população passa-se por dificuldade ao trocar uma cédula de R\$100,00, e não seria diferente com a nova nota do Real. Apesar de contribuir com a distribuição logística, em razão de que menos

cédulas sejam carregadas no transporte, de outro ponto de vista, prejudicará o troco em transações de baixo valor e com a escassez de moedas em circulação.

Em contrapartida, também temos outro problema no Brasil: a corrupção. Interrogatórios sobre a emissão de cédulas de maior valor, hesitou em dúvidas sobre os impactos negativos ao combate desta adversidade por necessitar de volumes menores de dinheiro em espécie, o que facilitaria a ocultação de recursos.

Na economia, especialistas da área financeira expressam que a cédula de R\$200,00 não gerará um impacto convincente na base monetária e nos investimentos, alguns relatam que a medida é precipitada. Muitos defendem, que a medida do banco deveria priorizar no aumento de emissão de cédulas e moedas já existentes no cotidiano, ao contrário de introduzir um novo valor.

Mediante a análises feitas por profissionais, o lançamento da nova nota não trará impacto para a economia. Pois, o objetivo é impulsionar as transações econômicas de bens e serviços no Brasil e não, causar o aumento do preço de produtos. A nova cédula, não causará colisão na economia, porém, movimentará a educação financeira da população por estimular a reserva de dinheiro.

O seu lançamento é uma ação preventiva para a possibilidade do aumento da demanda por papel moeda. E tem como vantagem maior, os custos com impressão, logística e transporte do papel moeda, já que o valor é o dobro da nota de R\$100,00, o que ocasiona menos papeis a serem produzidos e transportados. Em resposta a todas as críticas e questões, o Banco Central disse que utiliza mecanismos eficientes de combate e prevenção à lavagem de dinheiro no País e que, com a nova nota é possível movimentar quantias altas diante o aumento da demanda por dinheiro em espécie durante a pandemia de Covid-19.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pela observação dos aspectos analisados, pode-se concluir que o real, facilita o meio de troca, a reserva de valor e o depósito. A moeda é segura e confiável, trazendo benefícios a todos os setores comerciais brasileiros. Com o tempo, é normal que o real se desvalorize, perdendo seu valor ao longo do tempo e impulsionando a necessidade de criar valores, novas cédulas mais altas. Em referência a nota de R\$200,00, o Banco Central aumentou o valor da cédula da casa do real pela primeira vez ao longo de vários anos. Sendo, útil para a renovação de dinheiro em circulação e a prevenção da falta de dinheiro. A decisão de criar a cédula é criticada por muitos especialistas e pessoas em geral, argumentam e reprovam sobre a circulação da nova nota em um País com dificuldades na economia e com casos frequentes de operações ilegais e lavagem de dinheiro.

Através de pesquisas foi constatado que há necessidade de mais estudos sobre a nota de duzentos reais em busca de resposta concretas sobre muitos questionamentos em sua inserção, incluído a dificuldade de adquirir informações claras sobre a sua produção e distribuição. Para estudos futuros, sugere - se a análise anual sobre a implantação da nota de duzentos reais no mercado brasileiro, bem como a avaliação do avanço positivo e/ou negativo pouco apresentado neste estudo.

REFERÊNCIAS

ABRIL, S. **Dinheiro sim**: durável, seguro, secreto. Como são feitas as notas brasileiras.

2 ed. Brasil: Redação, 31 out. 2016. Disponível em: <https://super.abril.com.br/comportamento/dinheiro-sim-duravel-seguro-secreto-como-sao-feitas-as-notas-brasileiras/>. Acesso em: 1 out. 2020.

BARBOSA, M. **Sabe identificar nota falsa**: Confira como perceber se a cédula de R\$ 200 é verdadeira. 1. ed. Brasil: Correio Braziliense, 2 set. 2020. Disponível em: https://www.em.com.br/app/noticia/nacional/2020/09/02/interna_nacional,1181922/confira-como-saber-se-a-nova-cedula-de-r-200-e-falsa-ou-verdadeira.shtml. Acesso em: 30 set. 2020.

BONANNO, A. **A globalização da economia e da sociedade**: fordismo e pós-fordismo no setor agroalimentar. Globalização, Trabalho, Meio Ambiente: mudanças socioeconômicas em regiões frutícolas para exportação. Recife: Ed. Universitária da UFPE, 1999.

BONIN, R. **Banco Central apresenta a nova nota de 200 reais**. 1. ed. Brasil, 2 set. 2020. Disponível em: <https://veja.abril.com.br/blog/radar/banco-central-apresenta-a-nova-nota-de-200-reais/>. Acesso em: 30 set. 2020.

CHIAVENATO, I. **Gestão da Produção**: uma Abordagem introdutória. 3ª ed.: São Paulo. Manole, 2014.

CHRISTOPHER, M. **Logística e Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos**: Criando Redes que Agregam Valor. [tradução Mauro de Campos Silva]. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning Edições Ltda, 2007.

FONSECA, G. P., GUTIERREZ, V. C. P., SILVA, D. N. **Evolução dos Sistemas de Produção em uma Empresa do Ramo de Metalúrgica no Interior de SP**. In: XV Congresso Brasileiro de Custos / 2008. Curitiba – PR. 2008

FLEURY, Paulo Fernando. **Logística Empresarial**: a perspectiva brasileira. São Paulo: Atlas, 2000.

GRAEML, A. R. P. J. **Administração da produção**: operações industriais e de serviços, Curitiba: Unicen, 2007.

SUTO, G. **Banco Central apresenta a nova nota de R\$ 200**. [S. l.], 2 set. 2020. Disponível em: <https://www.infomoney.com.br/economia/banco-central-apresenta-a-nova-nota-de-r-200-veja-fotos/>. Acesso em: 2 nov. 2020.

TECCHIO, M. **NOTA de R\$ 200**: veja quanto custa imprimir uma cédula de real. 2. ed. São Paulo: CNN Brasil Business, 2 set. 2020. Disponível em:

<https://www.cnnbrasil.com.br/business/2020/08/04/voce-sabe-quanto-custa-imprimir-uma-cedula-de-real>. Acesso em: 2 out. 2020.

TRANSPORT, Patrus. **Transportes de cargas especiais**: conheça os cuidados necessários. [S. 1.]. Disponível em: <https://patrus.com.br/blog/transportes-de-cargas-especiais-conheca-os-cuidados-necessarios/>. Acesso em: 10 out. 2020.

MONTEIRO, R. **Quais são os reais impactos da nova nota de 200 reais anunciada pelo BC**. Brasil, 4 set. 2020. Disponível em: <https://www.segs.com.br/mais/economia/250594-quais-sao-os-reais-impactos-da-nova-nota-de-200-reais-anunciada-pelo-bc>. Acesso em: 2 out. 2020.

NUBANK, B. **Por que o Banco Central lançou uma nota de R\$200**. Brasil: Redação Nubank, 2 set. 2020. Disponível em: <https://blog.nubank.com.br/nota-200-reais/>. Acesso em: 29 set. 2020.

PIERRY, P. **Como funciona a emissão e distribuição do dinheiro no Brasil**. 1. ed. Brasil, 3 jun. 2018. Disponível em: <https://collectgram.com/blog/como-funciona-a-emissao-e-distribuicao-do-dinheiro-no-brasil/>. Acesso em: 30 set. 2020.

PINTO, P. S. **Nota de R\$ 200 pretende evitar riscos com saques do auxílio emergencial**. [S. 1.], 2 set. 2020. Disponível em: <https://www.poder360.com.br/economia/nota-de-r-200-pretende-evitar-riscos-com-saques-do-auxilio-emergencial/>. Acesso em: 2 out. 2020.

UELZE, Reginald. **Logística empresarial**: uma introdução a administração dos transportes. São Paulo: Pioneira, 1974.